

УДК 336.662

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172949>**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ****Герасенко В. П.,
Гологуш Д. К.**

Предметом дослідження є фінансові відносини, що формуються корпорацією при взаємодії з кредитором, інвестором, організаціями, установами та населенням з метою залучення джерел фінансування основного капіталу.

Метою роботи є розкриття сутності основного капіталу, дослідження стану основного капіталу ВАТ «Криниця» і виявлення проблем його фінансування.

Методи дослідження: загальнонаукові та формалізовані – аналіз і синтез, індукція і дедукція, наукової абстракції, систематизація та класифікація, узагальнення, графічний, кореляція і регресія, трендова модель.

Результати роботи. У статті визначено особливості формування структури основного капіталу і організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку організацій корпоративної форми ведення бізнесу.

Галузь застосування результатів. Отримані результати дослідження можуть бути використані в діяльності підприємств, в навчальному процесі вищих навчальних закладів відповідної економічної спеціалізації.

Висновки. Аналіз структури інвестицій в основний капітал ВАТ «Криниця» - найбільшого представника пивоварної галузі Білорусі, за різними напрямками фінансування дозволяє зробити висновок, що вона має тенденції до погіршення. Це обумовлено тим, що за останні роки скорочується частка іноземних інвестицій, одночасно підвищується частка державної підтримки в структурі фінансування джерел залучення основних засобів. Історією доведено, що приватні інвестиції використовуються краще, ніж бюджетні. Однак раціональне використання основного капіталу вимагає вдосконалення фінансово-інвестиційної політики, яка є стрижнем розвитку, як корпорації, так і економіки країни в цілому.

Ключові слова: довгострокові активи, інвестиції, капітал корпорації, самофінансування, фондоозброєність, фондомісткість, фондовіддача, фондорентабельність.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ**Герасенко В. П.,
Гологуш Д. К.**

Предметом исследования являются финансовые отношения, формируемые корпорацией при взаимодействии с кредиторами, инвесторами, организациями, учреждениями и населением с целью привлечения источников финансирования основного капитала.

Целью работы является раскрытие сущности основного капитала, исследование состояния основного капитала ОАО «Криница» и выявление проблем его финансирования.

Методы исследования: общенаучные и формализованные – анализ и синтез, индукция и дедукция, научной абстракции, систематизация и классификация, обобщение, графический, корреляция и регрессия, трендовая модель.

Результаты работы. В статье определены особенности формирования структуры основного капитала и организационно-экономического механизма функционирования и развития организаций корпоративной формы ведения бизнеса.

Область применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть использованы в деятельности предприятий, в учебном процессе высших учебных заведений соответствующей экономической специализации.

Выводы. Анализ структуры инвестиций в основной капитал ОАО «Криница» – крупнейшего представителя пивоваренной отрасли Беларуси, по различным направлениям финансирования позволяет сделать вывод, что она имеет тенденции к ухудшению. Это обусловлено тем, что за последние годы сокращается доля иностранных инвестиций, одновременно повышается доля государственной поддержки в структуре финансирования источников привлечения основных средств. Историей доказано, что частные инвестиции используются лучше, чем бюджетные. Однако рациональное использование основного капитала требует совершенствования финансово-инвестиционной политики, которая является стержнем развития, как корпорации, так и экономики страны в целом.

Ключевые слова: долгосрочные активы, инвестиции, капитал корпорации, самофинансирование, фондовооруженность, фондоемкость, фондоотдача, фондорентабельность.

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF USING THE CORPORATION'S FIXED CAPITAL

Gerasenko Vladimir,
Gologush Denis

The subject of the research is the financial relations formed by the corporation in interaction with creditors, investors, organizations, institutions and the population in order to attract sources of financing of fixed capital.

The aim of the work is to reveal the essence of fixed capital, research of the state of the fixed capital of JSC «Krinitsa» and identification of problems of its financing in the corporation.

Research methods: general scientific and formalized - analysis and synthesis, induction and deduction, scientific abstraction, systematization and classification, generalization, graphic, correlation and regression, trend model.

Results of the work. The article defines the features of the formation of the structure of fixed capital and the organizational and economic mechanism of the functioning and development of organizations of a corporate form of doing business.

Scope of the results. The obtained results of the article can be used in the activities of enterprises, in the educational process of higher educational institutions of the corresponding economic specialization.

Findings. Analysis of the structure of investments in fixed assets of JSC «Krinitsa» – the largest representative of the brewing industry in Belarus, in various directions of financing allows us to conclude that it has a tendency to deteriorate. This is due to the fact that in recent years the share of foreign investment has been decreasing, while the share of state support in the structure of financing the sources of attracting fixed assets is increasing. History has proven that private investments are used better than public ones. However, the rational use of fixed capital requires the improvement of financial and investment policy, which is the core of the development of both the corporation and the country's economy as a whole.

Key words: long-term assets, investments, corporation capital, self-financing, capital-labor ratio, capital intensity, capital productivity, return on assets.

JEL Classification: G32, L32

В условиях формирования рыночной экономики возрастает роль собственных средств как источника развития предприятий. С одной стороны, собственные средства служат источником капитальных вложений на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение и организацию выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на рынке. С другой – реализация такой продукции приводит к росту выручки и прибыли, увеличению возможностей воспроизводства основного капитала.

Основные средства составляют преобладающую часть инвестиций организаций. Для осуществления контроля за эффективностью использования основных средств организации необходима информация о степени их изношенности, своевременности списания, которая отражена в бухгалтерской отчетности, выступающей в качестве информационной базы оценки эффективности использования и управления основными средствами. В современных условиях выбор и обоснование форм воспроизводства основных производственных фондов организаций приобретает особую значимость, поскольку возникающие финансовые ограничения влекут за собой сокращение возможностей инвестирования. Следствием этого является устаревание основных производственных фондов, ухудшение их структуры и снижение объемов производства.

Однако, в настоящее время финансовое положение предприятий, несмотря на некоторые улучшения, продолжает оставаться сложным. Поэтому в условиях нехватки собственных средств для осуществления капитальных вложений предприятия используют привлеченные и заемные инвестиционные ресурсы.

Важнейшим объектом управления финансовой деятельностью любого хозяйствующего субъекта является капитал. Капитал корпорации представляет собой общий объем авансируемых в её деятельность ресурсов, необходимых для обеспечения эффективности функционирования. Как правило, капитал соответствует источникам финансирования имущества корпорации и обеспечивает получение определенного экономического эффекта в результате рационального его использования [1, с. 314].

Главным критерием классификации капитала корпорации является деление капитала на основной, включая инвестиции по его воспроизводству, и оборотный [1, с. 315].

Основной капитал представляет собой денежные средства, вложенные в долгосрочные активы с целью их использования в течение длительного времени для получения прибыли [1, с. 315-316].

Экономическое содержание основного капитала раскрывается через следующие признаки:

- вложения имеют долгосрочный характер, т.е. срок использования основного капитала составляет не менее одного года;
- средства вкладываются в постоянную немобильную, низколиквидную часть активов, тем самым изымаются из хозяйственного оборота;
- вложение средств осуществляется с целью получения прибыли, поскольку только в этом случае деньги превращаются в капитал [2, с. 167-168].

Основной капитал корпорации представляет собой часть ее собственного капитала в форме внеоборотных активов, принятых на баланс организации в качестве нематериальных активов, основных средств, незавершенного строительства и долгосрочных финансовых вложений. Нередко основной капитал ассоциируется только с основными средствами. На самом деле он включает в себя все долгосрочные вложения и затраты в средства труда, объекты интеллектуальной собственности, финансовые права и

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

інструменти фінансового ринку з метою извлечения прибули (доходу) в процесі виробничої та іншої діяльності організації [3, с.501].

Для проведення аналізу ефективності використання основного капіталу розраховують такі показники як фондоотдача, фондоемкість, фондовооруженість та фондорентабельність [6, с. 26].

Фондоотдача (Ф_о) – це відношення річного випуску продукції до середньорічної вартості основних засобів.

Фондоотдача показує, скільки продукції в грошовому вираженні припадає на 1 руб. основних засобів. Чим краще використовуються основні засоби, тим вище показник фондоотдачи [6, с. 26]. При розрахунку фондоотдачи вартість основних засобів враховують власні та орендовані засоби; не враховують основні фонди, що знаходяться на консервації, а також передані в оренду іншим підприємствам [5].

Фондоемкість продукції (Ф_е) – це величина, обернена фондоотдачі, яка характеризує вартість основних засобів, що припадає на одиницю продукції.

Ріст фондоотдачи та зниження фондоемкості продукції свідчать про покращення використання основних засобів, і навпаки [6, с. 26].

Фондовооруженість (Ф_в) – відношення вартості основних засобів до кількості працівників. Цей показник відображає оснащеність працівників відповідними засобами праці [6, с. 26].

Рентабельність основних засобів (рентабельність) – це відношення прибутку до продажів до середньорічної вартості основних засобів. Рентабельність основних засобів характеризує суму прибутку, що припадає на 1 руб. основних засобів. Чим вище буде цей показник, тим ефективніше використовуються основні засоби.

Чотири з цих показників є загальними при оцінці використання основних засобів. Підвищення фондоотдачи та фондовооруженості, але при цьому зниження фондоемкості – одна з найважливіших завдань організації. На результат цих показників впливають такі фактори, як стан, склад та структура основних засобів [6, с. 27].

Коефіцієнт оновлення основного капіталу за 2014-2019 рр. збільшився на 51,85% (з 2,7 до 4,1%). Однак у 2019 році цей показник знизився порівняно з 2018 рр. на 6,82% і склав 4,1%. Хоча, в цілому, через додаткове залучення основних засобів, спостерігається позитивна динаміка коефіцієнта оновлення основного капіталу.

Коефіцієнт вибуття основного капіталу за період 2014-2019 рр. знизився на 0,1. Однак за аналізований період цей показник залишився практично незмінним. Цей факт свідчить про те, що щорічно вибуває запланована сума основного капіталу ОАО «Криница».

Таблиця 1. Оновлення та вибуття основного капіталу ОАО «Криница»

Показники	Рік					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Коефіцієнт оновлення (введення в дію основного капіталу), % до наявності основного капіталу на кінець року	2,7	3	3,3	4	4,4	4,1
Коефіцієнт вибуття (ліквідація основного капіталу), % до наявності основного капіталу на початок року	1,1	1,1	1	1	1	1

Примітка – Джерело: власна розробка на основі [7, 8, 9, 10].

Перевищення значень коефіцієнта оновлення основного капіталу над коефіцієнтом вибуття свідчить про більший надходження основних засобів порівняно з їх вибуттям в ОАО «Криница».

В завершенні аналізу необхідно відзначити, що показники, що характеризують рух та стан основного капіталу, належного безпосередньо ОАО «Криница», за період з 2017 по 2019 рр. в цілому збільшилися на 0,1% (через зростання в 2018 році на 0,4% та зменшення на 0,3% в 2019 році). Опасення викликає зменшення фондорентабельності, що означає, що ефективність використання основних засобів знижується, відповідно, погано працює та система управління основним капіталом.

Під структурою інвестицій за формами власності розуміють їх розподіл та співвідношення за формами власності в їх загальній сумі, т.е. яка частка інвестицій належить державі, місцевим органам влади, приватним юридичним або фізичним особам, сумішній формі власності.

Сучасний стан інвестиційного процесу ОАО «Криница» характеризується зменшенням ролі держави як безпосереднього інвестора та розвитком приватних інвесторів, появою нових інституціональних структур, удосконаленням інвестиційної інфраструктури: комерційних банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів. Відзначені процеси поступово модифікують структуру інвестиційного капіталу за формами власності та джерелами фінансування.

Зміна структури інвестицій в основний капітал ОАО «Криница» за формами власності в динаміці показано в таблиці 2.

Частка державних інвестицій в основний капітал ОАО «Криница» в 2016-2019 рр. знизилася на 22,73%, займаючи в структурі за 2019 рік 34% всіх інвестицій в основний капітал. Частка приватних інвестицій збільшилася на 42,11%, склавши 54% всіх інвестицій в основний капітал в 2019 році. В цілому,

в 2016-2019 годах наблюдается положительная динамика притока частных инвестиций в основной капитал ОАО «Криница».

Инвестиции смешанной формы собственности с иностранным участием уменьшились на 33,33%, составив 8% от всех инвестиций в структуре 2019 года. Наблюдается отрицательная динамика привлечения смешанных инвестиций с иностранным участием.

Иностранные инвестиции в 2016-2018 годах выросли на 150%, достигнув своего пика в 2018 году (15% в структуре всех инвестиций в основной капитал ОАО «Криница»). Однако в 2019 г. объем иностранных инвестиций уменьшился на 73,33%, составив 4% в объеме инвестиций в основной капитал.

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал ОАО «Криница» по формам собственности (в % к итогу)

Показатель	Год			
	2016	2017	2018	2019
Всего	100	100	100	100
в т.ч. по формам собственности инвесторов:				
Государственная	44	51	30	34
Частная	38	26	49	54
Смешанная с иностранным участием	12	11	6	8
Иностранная	6	12	15	4

Примечание – Источник: собственная разработка.

Кроме того, данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что с развитием рыночных отношений в стране формы собственности инвестиций в основные средства становятся более многообразными. В условиях децентрализации инвестиционного процесса помимо всех остальных форм присутствуют инвестиции, принадлежащие иностранцам. Однако размер этих инвестиций сокращается.

В абсолютном выражении иностранные инвестиции увеличились на 9710,6 тыс. рублей. В том числе прямые иностранные инвестиции увеличились на 6193,2 тыс. рублей.

Прямые иностранные инвестиции осуществлялись за счет взносов в уставный капитал, кредитов, полученных от иностранных совладельцев предприятий, а также прочих прямых инвестиций. Прямые инвестиции в виде взносов в уставный капитал увеличились на 1337,2 тыс. рублей. Прямые инвестиции в виде кредитов, полученных от иностранных совладельцев предприятий, увеличились на 4625 тыс. рублей. Прочие прямые инвестиции увеличились на 2230,9 тыс. рублей в виде торговых и прочих кредитов.

Таблица 3. Иностранные инвестиции в ОАО «Криница» по видам инвестиций, тыс. рублей.

Показатель	Год			
	2016	2017	2018	2019
Всего	325,8	272,6	895,4	10036,4
В том числе:				
прямые инвестиции	325,8	253,9	870,8	6519
из них:				
взносы в капитал	175,8	20,3	453,1	1513
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий	150,0	293,1	148	4775
прочие прямые	0	8,8	166	2230,9
Прочие инвестиции	0	191,7	24,6	3517,4
из них:				
торговые кредиты	0	177,7	4,8	1966,7
прочие кредиты	0	14	19,8	1550,7

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7, 8, 9, 10].

Для полного анализа структуры основных производственных фондов и выявления возможных негативных факторов, оказывающих влияние на размер собственного капитала корпорации, необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ влияния изменений одновременно нескольких факторов.

В качестве исходных данных используются: собственный капитал как зависимый показатель; в качестве независимых переменных используются: величина основных производственных фондов, стоимость запасов, выручка от реализации произведенной продукции, кредиторская задолженность, чистая прибыль ОАО «Криница» за 2014-2019 гг.

Таким образом, уравнение множественной регрессии примет вид:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6, \quad (1)$$

где b_i – коэффициенты множественной регрессии; x_1 – величина основных производственных фондов, тыс. руб.; x_2 – стоимость производственных запасов, тыс. руб.; x_3 – выручка от реализации произведенной продукции, тыс. руб.; x_4 – кредиторская задолженность, тыс. руб.; x_5 – чистая прибыль, тыс. руб.

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

Рассмотрим степень влияния независимых факторов на результат функции с помощью формулы корреляции в MSExcel [11].

Таблица 4. Корреляционная зависимость собственного капитала и других показателей ОАО «Криница» за 2014-2019 гг.

	Собственный капитал	Основные производственные фонды	Запасы	Выручка	Кредиторская задолженность	Чистая прибыль
Соб. капитал						
Осн. произв. фонды	0,958402					
Запасы	-0,04303	-0,2286				
Выручка	-0,35976	-0,42531	0,77252			
Кредиторская задолженность	-0,50611	-0,63507	0,78561	0,93084		
Чистая прибыль	0,958391	0,91465	0,06597	-0,192	-0,3407	

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [11].

Таблица 4 показывает слабую корреляционную связь ($|r| < 0,85$) запасов с размером собственного капитала. Значит, этот фактор не оказывает влияние на размер собственного капитала и его можно исключить из модели.

Одновременно необходимо рассмотреть корреляционные зависимости между факторами, чтобы исключить те, которые зависят друг от друга.

Между кредиторской задолженностью и выручкой наблюдается тесная корреляционная связь ($|r| > 0,85$), поэтому необходимо исключить один из двух этих факторов, в большей степени влияющий на размер собственного капитала. В данном случае следует исключить выручку, так как она оказывает меньшее влияние на величину собственного капитала, чем размер кредиторской задолженности.

Между размером основных производственных фондов и размером чистой прибыли наблюдается также тесная корреляционная связь ($|r| > 0,85$). Значит, из модели следует исключить чистую прибыль как фактор, оказывающий меньшее влияние на размер собственного капитала, чем размер основных производственных фондов.

Между кредиторской задолженностью и величиной собственного капитала существует менее тесная корреляционная связь ($|r| < 0,85$). Поэтому кредиторскую задолженность также следует исключить из модели как фактор, оказывающий меньшее влияние на размер зависимой переменной.

Таким образом, в модели остаётся один результирующий фактор – величина основных производственных фондов. Модель множественной регрессии (1) сводится к своему частному случаю – модели парной линейной регрессии.

Используя метод наименьших квадратов, получим уравнение линейной регрессии:

$$y = 0,0002x^{1,747} \quad (2)$$

Рисунок 1. Зависимость собственного капитала от величины основных производственных фондов

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [11].

С помощью модуля «Анализ данных» в MSExcel найдем другие характеристики регрессионной модели: R2 – коэффициент детерминации; Fрасч – критерий Фишера; ta, tb – статистики для критерия Стьюдента.

Для данной модели: R2 = 0,9233; Fрасч = 45,1; ta= 0,0002; tb = 2,787. Дополнительно найдем Fтабл = 6,256; tтабл = 2,776.

|Fрасч| > |Fтабл|, значит коэффициент детерминации R2 значимый, то есть связь между размером собственного капитала и размером основных производственных фондов сильная. Одновременно |R2| > 0,85.

|tb| > |tтабл|, значит коэффициент b значимый.

|ta| > |tтабл|, коэффициент a значимый.

Для модели также необходимо определить наличие автокорреляции остатков и гетероскедастичности.

С помощью критерия Дарбина-Уотсона проведем исследование модели на автокорреляцию остатков: DW = 1,63, d1 = 1,08; d2 = 1,36. Автокорреляция отсутствует, если выполняются условия: d1 < DW и d2 < DW < 4 – d2. Получаем: d1 < DW и d2 < DW < 4 – d2. В модели автокорреляция отсутствует и её можно использовать для прогноза.

Используя тест Голдфелда-Квандта, получим новое значение статистики Фишера (F-статистики), которое является отношением дисперсий: $F = \frac{S_1}{S_3} = \frac{31,32}{11,67} = 2,68$. Fрасч = 45,1.

Поскольку F < Fрасч – гетероскедастичность отсутствует, получаем статистическую значимость прогнозных значений регрессионной модели [11].

Таким образом, возрастание основных производственных фондов на 1 тыс. рублей, увеличивает размер собственного капитала на 0,0002 тыс. рублей.

Таким образом, за последние 6 лет наблюдаются колебания основных производственных фондов и собственного капитала. Проведенный эконометрический анализ показывает, что рост основных производственных фондов незначительно увеличивает размер собственного капитала ОАО «Криница».

Для прогнозирования величины финансирования основного капитала на однолетнюю перспективу (до 1 января 2021 года) проведем трендовый анализ изменения величины основных производственных фондов с 2014 по 2019 год, то есть за последние 6 лет.

Рисунок 2. Трендовый анализ изменения величины основных производственных фондов

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [11].

Получена степенная линия тренда: $y = 0,0002x^{1,747}$, где x – размер основных производственных фондов. Коэффициент детерминации для тренда размера основных производственных фондов равен 0,9233, что свидетельствует о том, что данное уравнение хорошо описывает существующую тенденцию изменения приведенного показателя и пригодна для прогнозирования.

Для прогноза величины основных производственных фондов используется прогноз ОАО «Криница» по увеличению размера собственного капитала на 5% в 2020 году [21].

С помощью линии тренда найдем прогнозное значение размера основных производственных фондов на 2020 год.

$$y_{2020} = 0,0002 * 81000,451,747 = 98284,88 \text{ тыс. рублей}$$

Согласно полученным данным, размер основных производственных фондов за январь-декабрь 2020 года должен увеличиться на 20855,88 тыс. руб., что даже с учетом погрешности не соответствует текущим результатам деятельности ОАО «Криница» и экономической ситуации в стране. По итогам работы за январь-декабрь 2020 года в экономике Республики Беларусь использовано инвестиций в основной капитал меньше

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

на 6,8% к январю-декабрю 2019 года. Удельный вес инвестиций в основной капитал к ВВП составил 19,5% против 21,4% за аналогичный период 2019 года. Уменьшение объема инвестиций в основной капитал отмечено по всем регионам, кроме Минской области (100,5%). Вложения в активную часть в январе-декабре 2020 года имеют тенденцию к сокращению: темп роста затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 83,6% к аналогичному периоду 2019 года, доля в общем объеме инвестиций уменьшилась до 36,3% [12]. На 1 января 2021 размер основных производственных фондов должен составить 98284,88тыс. руб., увеличившись на 26,94%.

Таким образом, следует признать, что структура иностранных инвестиций ОАО «Криница» в целом соответствует экономической политике государства, ориентированной на модернизацию действующих предприятий за счет привлечения внешних источников финансирования.

В целом, анализ структуры инвестиций в основной капитал ОАО «Криница» по различным направлениям финансирования позволяет сделать вывод, что она имеет тенденции к ухудшению. Диспозитивность заключается в том, что за последние годы сокращается доля иностранных инвестиций, одновременно повышается доля государственной поддержки в структуре финансирования источников привлечения основных средств. Историей доказано, что частные инвестиции используются лучше, чем бюджетные. Однако формирование регионального инвестиционного процесса в современных условиях обусловлено отсутствием четко разработанной системы принципов финансово-инвестиционной политики, которая является стержнем развития, как корпорации, так и экономики страны в целом.

В будущем ОАО «Криница» продолжит увеличивать свои основные производственные фонды, поэтому полученный прогноз отражает лучший из возможных сценариев реализации политики в области управления собственными основными средствами.

Список использованных источников

1. *Финансы предприятий : учеб.пособие / Н.Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. – 4-е изд., испр. – Минск :Выш. шк., 2008. – 528 с.*
2. *Финансы: учеб.пособие: в 2 ч. / Т.И. Василевская [и др.]; под общ. ред. Т.И. Василевской, Т.Е. Бондарь. – Минск: БГЭУ, 2016. – Ч. 2. – 363 с.*
3. *Финансы: учебник / С.В. Барулин. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. – 640 с.*
4. *Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств [Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30.04.2012, №26: по состоянию на 09 ноября 2020 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.*
5. *Экономический анализ / А.С. Литвинюк – М. : Научная книга, 2009. – 190 с.*
6. *Шафигулина, И.З. Эффективность использования основного капитала ООО «ЗИАС Машинери» и пути её повышения / И.З. Шафигулина; Алтайский государственный университет. – Барнаул, 2019. – 79 с.*
7. *Годовые отчеты эмитентов за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciyaRCDCB/emittentsreporting/emit-reports-2019/>. – Дата доступа: 13.02.2021.*
8. *Отчетность ОАО «Криница» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://krinitsa.by/about/shareholders/statements-of-ojsc-krinitsa.php>. – Дата доступа: 13.02.2021.*
9. *Годовые отчеты эмитентов за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciyaRCDCB/emittentsreporting/emit-reports-2018/>. – Дата доступа: 13.02.2021.*
10. *Годовые отчеты эмитентов за 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciyaRCDCB/emittentsreporting/emit-reports-2017/>. – Дата доступа: 13.02.2021.*
11. *Эконометрика и экономико-математические методы и модели : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Г.О. Читая [и др.] ; под ред. Г.О. Читая, С.Ф. Миксюк. – Минск :БГЭУ, 2018. – 511 с.*
12. *Результаты инвестиционной политики / Министерство экономики Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.econo-my.gov.by/ru/pezuultat-ru/>. – Дата доступа: 14.03.2021.*

References

1. *Finansy predpriatii ucheb posobie. N.E. Zaiats [i dr.] pod obshch red N.E. Zaiats, T.I. Vasilevskoi. 4-e izd ispr. Minsk. Vysh shk. 2008. 528 s.*
2. *Finansy ucheb posobie. v 2 ch T.I. Vasilevskaia [i dr.] pod obshch red T.I. Vasilevskoi, T.E. Bondar. Minsk. BGEU. 2016. Ch 2. 363 s.*
3. *Finansy uchebnik. S.V. Barulin. 2-e izd ster. M. KNORUS. 2014. 640 s.*
4. *Instruktsiia po bukhgalterskomu uchetu osnovnykh sredstv [Elektronnyi resurs] utv. postanovleniem M-va finansov Resp Belarus. 30.04.2012. N 26 po sostoianiiu na 09 noiabria 2020 g. Konsultant Plus. Belarus OOO. IUr Spektr. Nats. Tsentr. Pravovoi. Inform. Resp. Belarus. Minsk. 2021.*
5. *Ekonomicheskii analiz. A. S. Litviniuk. M. Nauchnaia kniga. 2009. 190 s.*
6. *Shafigulina I. Z. Effektivnost ispolzovaniia osnovnogo kapitala. OOO ZIAS Mashineri i puti ee povysheniia. Altayskii gosudarstvennyi universitet. Barnaul. 2019. 79 s.*

7. Godovye otchety emitentov za 2019 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2019>.

8. Otchetnost OAO «Krinitsa» [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa <http://krinitsa.by/about/shareholders/statements-of-ojsc-krinitsa.php> Data dostupa 13 02 2021

9. Godovye otchety emitentov za 2018 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2018>.

10. Godovye otchety emitentov za 2017 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2017>.

11. Ekonometrika i ekonomiko-matematicheskie metody i modeli uchebnoe posobie dlia studentov uchrezhdenii vysshego obrazovaniia po ekonomicheskim spetsialnostiam G.O. Chitaia [i dr.] pod red. G.O. Chitaia, S.F. Miksiuk. Minsk. BGEU. 2018. 511 s.

12. Rezultaty investitsionnoi politiki. Ministerstvo ekonomiki Resp. Belarus. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.economy.gov.by/ru/pezzultat-ru>.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Герасенко Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Гологуш Денис Константинович, студент 4 курсу факультету фінансів та банківської справи

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

УО «Білоруський державний економічний університет»

Партизанський пр-т, 26, м. Мінськ, Білорусь

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Герасенко Владимир Петрович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Гологуш Денис Константинович, студент 4 курса факультета финансов и банковского дела

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

УО «Белорусский государственный экономический университет»

Партизанский пр-т, 26, г. Минск, Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHORS

Gerasenko Vladimir, Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Gologush Denis, 4th year student of the Faculty of Finance and Banking

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

EE «Belarusian State Economic University»

Partizanskiy prospect, 26, Minsk, Belarus

Подано до редакції 16.03.2021

Прийнято до друку 06.04.2021

УДК 339.9048.32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172954>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА ГОСУДАРСТВА

Курадовец А. И.

В статье исследуются теоретико-методологические аспекты оценки причин и состояния государственного внешнего долга, выявляются определенные его показатели и индикаторы, применяя которые, осуществляется анализ внешней задолженности Республики Беларусь и предлагаются некоторые практические рекомендации по ее эффективному управлению и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Ключевые слова: государственный долг, показатели и индикаторы государственного внешнего долга, дефицит государственного бюджета, критерии платежеспособности страны, суверенный дефолт.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ ДЕРЖАВИ

Курадовець А. Й.

У статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти оцінки причин і стану державного зовнішнього боргу, виявляються певні його показники та індикатори, застосовуючи які, здійснюється аналіз зовнішньої заборгованості Республіки Білорусь і пропонуються деякі практичні рекомендації по її ефективному управлінню та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків.

Ключові слова: державний борг, показники та індикатори державного зовнішнього боргу, дефіцит державного бюджету, критерії платоспроможності країни, суверенний дефолт.